

РИВОЖЛАНГАН МАМЛАКАТЛАРДА БАНКЛАР ЛИКВИДЛИЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ЙЎЛЛАРИ

*ТМИ., Ахборот тизимлар ва рақамли
технологиялар кафедраси катта ўқитувчиси
Камалов Шухрат Камалович*

Аннотация. Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви натижасида маҳаллий тижорат банкларида депозитлар улушининг пастлиги, активлар таркибида юқори ликвидли активларни етарли даражада шаклланмаганлиги, депозит ва кредит фоиз ставкалари юқори даражада сақланиб қолаётганлиги каби долзарб масалалар бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш республикамиз банк тизими учун долзарб масала ҳисобланади.

Калит сўзлар: глобаллашув, ликвидлилик, банк тизими, кредит муассасалари, тижорат банклари.

Глобаллашув шароитида ривожланган мамлакатлар йирик банклари ва молия-кредит компаниялари кредит бериш ва муддатли мажбуриятларни сотиб олишга жуда эҳтиёткорлик билан ёндашадилар. Бунга кредит олувчи ва мажбуриятларини сотувчиларнинг ликвидлилигини омили жиддий муаммо сифатида сабаб бўлади. Албатта, бу ривожланган мамлакатлардаги мавжуд молиявий маблағларни ривожланаётган ва ўтиш иқтисодиёти мамлакатларига йўналтириш мумкин бўлган маблағлар ҳажмига салбий таъсир кўрсатади.

Ривожланган мамлакатлар кредит муассасаларида ўтган асрларда 80-90 йилларида молиявий қарздорик билан боғлиқ муаммолар ечими бўйича турли усуллар ва чора-тадбирлар ишлаб чиқилган ҳамда амалиётга жорий этилган. Хусусан, “кредитор ва қарздорларнинг келишуви асосида қабул қилинган чора-тадбирлар қаторига кредиторнинг қисқа, ўрта ва узоқ муддатга мўлжалланган ликвидлигини таъминлаб туришга қаратилган чораларидан бири қарзларни қайта тақсимлаш (кўриб чиқиш) ҳисобланади”.

Ушбу параграф доирасида айрим ривожланган мамлакатларда банклар ликвидлигини мустаҳкамлашнинг амалий тажрибалари таҳлилий ўрганилади ва бу борада мавжуд муаммолар аниқланиб, мамлакатимиз тижорат банклари ликвидлигини таъминлашни ошириш юзасидан тавсиялар ишлаб чиқилади.

Эътиборли жиҳати шундаки, тадқиқот объекти сифатида ўрганилаётган Англия, Германия, АҚШ ва Японияда тижорат банклари фаолияти устидан амалга ошириладиган назорат, яъни банкларнинг молиявий барқарорлиги ва тўловга лаёқатлиги бўйича лозим мезонларни жорий этиш ва уларнинг назорати фақат марказий банклар томонидан амалга оширилмайди.

Англия банк тизими уч поғонадан иборат бўлиб, Англия Банки (1-поғона), тижорат банклари (2-поғона), қурилиш жамиятлари ва кредит уюшмалари (3-поғона)дан ташкил топган. “Англия Банки тўғрисида 1998 йилда қабул қилинган қонун натижасида Англия Банкининг функцияларида қатор ўзгаришлар юз берди. Хусусан, ушбу қонунга кўра, Англия Банки ҳукумат томонидан тасдиқланган фунт стерлингининг йиллик инфляцияси зарур меъёрини таъминлаш доирасида мамлакатда фоиз ставкалари ва бошқа операцияларни амалга ошириш ҳуқуқини қўлга киритди”.

Англия Молия вазирлиги (Ғазначилик), Англия Банки ва Молиявий секторни тартибга солиш ва назорат қилиш бўйича Бошқарма (FSA) ўртасида 1998 йилда тузилган

ўзаро келишув Меморандуми тузилган бўлиб, унга асосан Англияда банклар ликвидлигини таъминлаш ва назоратини амалга ошириш мустақил мегарегулятор (FSA) зиммасига юклатилди.

FSA маълум давргача мамлакатдаги молиявий тармоқлар, шу жумладан тижорат банклари молиявий барқарорлиги ва ликвидлигини таъминлаш бўйича назоратни амалга оширди. Кейинчалик эса Англия Ғазначилиги, Англия Банки ва FSAнинг самарасиз ҳаракати натижасида мегарегуляторнинг банк назорати бўйича амалга оширадиган фаолияти тўхтатилди. Буни АҚШда 2008 йилда бўлиб ўтган жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози вақтида Англиянинг йирик банкларини зиддиятли ҳолатга тушиб қолганлигида ҳам кузатиш мумкин.

2011 йил февралда Англия Банкнинг директорлар кенгаши базасида вақтинчалик Молиявий сиёсат қўмитаси ташкил этилди. Ушбу қўмита 2012 йилда Англия Банкига бўйсинувчи бўлган Пруденциал тартибга солиш бошқармаси сифатида қайтадан ташкил этилиб, унинг зиммасига мамлакатдаги банкларнинг тўловга лаёқатлигини мустаҳкамлаш, молиявий барқарорлигини таъминлаш ва назорат қилиш вазифалари топширилди.

Бошқарманинг асосий функцияларидан бири тижорат банклари молиявий ҳолати устидан назоратни амалга ошириш бўлиб, агар уларда молиявий беқарорлик ҳолатлари кузатилса унинг бошқа банкларга таъсирини ўрганиб тегишли чора-тадбирлар ишлаб чиқиш ҳисобланади. Хусусан, бошқарма мазкур банкнинг молиявий соғломлаштириш мақсадида васийликларни тайинлаш ва Англия Банкига таклифлар бериш ҳуқуқига эга. Агар банкнинг банкротликка тушиши натижасида бошқа банкларда молиявий муаммолар вужудга келиши асослаб бериладиган бўлса Англия Банки ушбу муаммони бартараф этиш ва унинг таъсирини нейтраллаштириш бўйича тегишли қарорлар қабул қилишга мажбур бўлади. Масалан, қайта молиялаш ставкалари асосида имтиёзли кредит бериш, банкнинг капиталини давлат бюджети маблағлари ҳисобидан ошириш каби таклифлар шулар жумласидандир.

Албатта, муаммоли банкнинг молиявий барқарорлигини мустаҳкамлаш учун унинг капитали ҳажмини оширишда ҳукуматнинг иштирок этиш масаласи биргина Англия Банкнинг қарори ёки таклифи билан амалга ошмайди, бу жараёнда мамлакат Молия вазирлиги ва Англия Банки ўртасидаги масъулият даражасидаги масаладир. Банкнинг банкротлиги натижасида вужудга келиши мумкин бўлган рискнинг таъсири каби ҳолатлар ўрганилади ва кўриб чиқилади. Шундан кейин банкнинг молиявий барқарорлигини мустаҳкамлаш бўйича тегишли чора-тадбирлар яратилади ва амалиётга жорий этилади.

Таҳлиллар натижаси шуни кўрсатмоқдаки, Англияда банклар ликвидлигини таъминлаш ва уларнинг молиявий барқарорлигини мустаҳкамлашда Англия Банки муҳим ўрин тутди. Айниқса, буни 2008 йилда вужудга келган жаҳон молиявий-иқтисодий инқирозигача ва ундан кейинги даврларда кузатиш мумкин. Масалан, “Англия Банки тижорат банкларининг мажбурий захиралари бўйича ўрнатилган фоиз ставкасини 2007 йилда 5,75 дан 5,25 фоизга, 2008 йилнинг февраль, апрель ва декабр ойларида 5,25 фоизни, мос равишда 3,2, 3,0 ва 2,0 фоизгача пасайтирди. 2009 йилда эса яна уч марта туширилиб, Англия Банки тарихида биринчи марта тижорат банкларининг мажбурий захира ставкаси 0,5 фоиз этиб белгиланди”. Шунингдек, “2008 йилнинг кузида Англия Банки ва Молия вазирлиги мамлакатдаги йирик банкларга” муаммоли активлар натижасида вужудга келган қарзларни қоплаш ва капиталлашув даражасини ошириш мақсадида 500 млрд фунт стерлинг ажратди.

“Германия банк тизими учта поғонадан иборат бўлиб, Германия давлат банки Дойче

Бундесбанк (Deutsche Bundesbank) ва Федерал ерлар банки (1-поғона), халқаро ва маҳаллий даражадаги тижорат банклари, ипотека, хусусий ва ихтисослашган банклар (2-поғона), жамғарма банклар, қурулиш-жамғарма ассоциациялар ва кредит кооперация ва кооперативлари (3-поғона) фаолият юритади”.

Мамлакатда тижорат банклари ликвидлилигини таъминланганлиги ва молиявий барқарорлигига Дойче Бундесбанк (Deutsche Bundesbank) ва Федерал молиявий назорат муассасаси (BAFin) масъул ҳисобланади.

Хусусан, “Дойче Бундесбанк (Deutsche Bundesbank) ва Федерал молиявий назорат муассасаси (BAFin) мамлакатдаги тижорат банклари фаолияти бўйича банк капиталини етарлилигига қўйилган меъёрларни бажарилишини, тўлов қобилияти ва ликвидлилигини таъминланганлигини, тўлов ва ҳисоб-китоблар тизимининг барқарорлигини ва рискларни (бозор rischi, кредит rischi, операцион ва бошқа рисклар) бошқаришни бевосита амалга оширади”.

Дойче Бундесбанк Европа Марказий банкининг асосий бўғини ҳисобланади, шу боис унинг фаолияти 2002 йил 30 апрелдаги Еттинчи қонун асосида қайта ташкил этилди. Шу билан бирга, Дойче Бундесбанк Халқаро ҳисоб-китоблар банки ва бошқа қатор халқаро молиявий институтларнинг аъзоси ҳисобланади.

Германияда кредит муассасалари фаолиятининг молиявий барқарорлиги ва ликвидлилигини таъминлаш Федерал молиявий назорат муассасаси (BAFin) томонидан амалга оширилади. BAFin 2021 йил 1 майда учта федерал назорат муассасасининг қўшилиши натижасида ташкил этилган бўлиб, мамлакатдаги молия бозори иштирокчилари фаолиятини назорати ва ликвидлилигини таъминланганлигини назорат қилиш билан шуғулланади. Унинг президенти Германия президенти томонидан чекланмаган муддатга тайинланади, молиялаштирилиши Германия бюджетида кўзда тутилмаган.

Германия банклари ликвидлилигини таъминланганлиги ва молиявий барқарорлигини белгиловчи қатор меъёр ва мезонлар белгиланган. Хусусан, берилган жами кредитларнинг умумий суммаси ўз маблағларидан 18 марта ошиб кетмаслиги лозим, банк ўз маблағларининг 15 фоизига тенг бўлган йирик кредитнинг ҳар бешинчиси капиталнинг умумий суммасининг 3 мартасидан, жами бешта кредитнинг умумий суммаси банк ўз маблағларидан 8 марта ошиб кетмаслиги белгилаб қўйилган. Шунингдек, банк томонидан берилган энг йирик кредитнинг умумий суммаси ўз маблағлари суммасининг 75 фоизидан юқори бўлмаслиги лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Жуков Е.Ф. «Банковское дело» М.: ЮНИТА-ДАНА 2007г 250 с.
2. Галицкая С.В. «Деньги, кредит, банки». Полный курс. Москва изд. «Эксмо» 2008 г 253 с
3. Retail Banking 2025 and Beyond. Five scenarios for the future of retail banking. Building strength amid transitsion
4. Қоралиев Т.М. ва бошқалар. Банк иши. Дарслик - Т.: «Иқтисод-Молия», 2016. 451 б.
5. Қоралиев М.Т. Банкларда бухгалтерия ҳисоби Т. «ИQTISOD-MOLIYA», 2014 й 118 б.
6. Лаврушин О.И. «Банковское дело» Учебник. Под. Рек. -2-э изд, переработ. И доп. - М.: Финанси и статистика, 2007. - 576 с.
7. Корчагин Ю.А. «Деньги, кредит, банки» М: «Феникс» 2006 г 312 с.

8. Галицкая С.В. «Деньги, кредит, банки». Полный курс. Москва изд. «Эксмо» 2008 г. 336 с.